

दिल्ली राज्य माध्यमिक स्तर के छात्रों के मूल्यों का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन

रिंकी रानी, शोधार्थी, मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़

डॉ. कविता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, मंगलायतन विश्वविद्यालय,
अलीगढ़(उ.प्र.)

शोध सार

अभिभावक को अपेक्षा की स्थिति से उबारने के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो जीवन के प्रत्येक पहलू की जानकारी प्रदान करें, यह वर्तमान समय की वह आवश्यकता है कि अभिभावक की दिशा में ठोस प्रयास किया जाए जिससे सभी वर्गों का संतुलित विकास संभव हो सके। माध्यमिक स्तर के छात्रों को योग्य बनाने का वास्तविक अर्थ उसे प्रगतिशील और सभ्य बनाना है ताकि उसकी तार्किक शक्ति का विकास हो सके। छात्र की समस्या समाधान उसके परिवार के समुचित विकास, बेहतर समायोजन, उत्तम जीवन संतुष्टि एवं सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। मूल्य किसी भी व्यक्ति के व्यवहार के मुख्य निर्धारक होते हैं। यह व्यक्ति के आंतरिक जीवन का भाग होते हैं तथा उसके व्यवहार द्वारा परिलक्षित होते हैं। विभिन्न प्रकार के मूल्य जैसे धार्मिक, सैद्धांतिक, नैसर्गिक आदि। व्यक्ति के व्यवहार में अभिप्रेरक बल की तरह कार्य करते हैं। मूल्य के सिद्धांत को विशिष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने अनुभव होते हैं जो समय के परिवर्तन के साथ बढ़ते जाते हैं।

मुख्य शब्द – मूल्य एवं शैक्षिक उपलब्धि।

शोध उद्देश्य – प्रस्तुत शोध अध्ययन में मानव जीवन से संबंधित 10 मूल्यों के बारे में अन्वेषण किया गया है।

प्रस्तावना – भारतीय जीवन दर्शन, मनोविज्ञान तथा भारतीय समाजशास्त्र जैसे साहित्य में नैतिकता व आध्यात्मिकता संबंधी ज्ञान भरा पड़ा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण व अनुभवों के आधार पर अपने जीवन में कुछ नियम या सिद्धांत बना लेता है तथा वे सभी उसके जीवन का दर्शन बनाकर सारे जीवन उसके साथ चलते रहते हैं। जीवन के यही दर्शन उसे जीवन पथ पर निरंतर प्रगतिशील रखते हैं। और कार्य करने की ओर अभिप्रेरित करते हैं। साथ ही भारतीय चिंतन पर आधारित जीवन यापन करने वाले भी व्यक्ति भारत में है जो एक प्रकार से व्यावहारिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आज विश्व में सुख एवं शांति स्थापित करने के लिए अनेक देश भारत की ओर निहार रहे हैं और संभवतः भारत से उनकी यह अपेक्षा भविष्य में पूरी होगी परंतु फिर भी सामान्यतया भारत में व्यक्ति का स्वयं में तथा परिवार, पड़ोस, कार्यस्थल, नगर, जाति, समाज, देश तथा विश्व में आज ऐसा अनुचित व्यवहार देखने को मिलता है कि भारतीय तथा अन्य देशों के निवासियों को निराशा हाथ लगती है। उन्हें भारतीय जीवन के आदर्श तो श्रेष्ठ लगते हैं परंतु भारतीयों का व्यवहार देखकर तथा अनुभव करके एक आश्चर्य मिश्रित घटना होती है।

परिवार एक संस्था के रूप में – विवाह में वर एवं कन्या का ही गठबंधन नहीं होता बल्कि दो परिवार भी आपस में बंधते हैं एवं एक दूसरे के सहयोग—परामर्श से अपनी कठिनाइयों से निपटने और उन्नति की दिशा में बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। दो पड़ोसी परस्पर साहनुभूति के आधार पर मित्र बन जाते हैं और दुख—सुख बांटने में यथासंभव सहायता करते हैं तो कोई कार्य कारण नहीं कि कन्या और वर के परिवार मिलजुलकर एकता स्थापित न करें। दो परिवारों के बीच समन्वय, समायोजन एवं सामाजिकता बढ़ती है। पारिवारिक समायोजन बनाए रखने में सभी सदस्यों का योगदान रहता है। परिवार में नारी के रूप में मां की कोमल भावनाओं, संवेदनाओं एवं संतान के प्रति त्याग हमेशा घर के सदस्यों को एक साथ जोड़े रहता है। पुरुषों को अधिकतर समय घर के बाहर ही बिताना पड़ता है, पुरुष बाहरी दुनिया को अच्छी

तरह देखने एवं परखने का अपना अनुभव रखता है जबकि महिलाओं को घर और बच्चों के दैनिक कार्यों में से समय कम मिलता है।

मूल्य का वर्गीकरण नागरिक मूल्य – नागरिक शास्त्र के सुसंगठित तथा सुनियोजित प्रस्तुतीकरण नागरिकों द्वारा शिक्षक प्रजातंत्र की रक्षा व उसे पुष्ट करने की भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। देश के अधिकारियों के कर्तव्यों व अधिकारों पर व्यापक चर्चा की जा सकती है। जिससे विद्यार्थियों के लिए एक आचार संहिता भी विकसित की जा सकती है।

अभिभावक – छात्र के संबंध – बच्चों का व्यक्तित्व जिस दिशा में मुड़ता है और जैसा भी बनता है यह उसके अभिभावकों पर ही निर्भर है। यह निर्माण किन्हीं विशेष प्रयत्नों रोक-टोक और सुझाव एवं निर्देशों के द्वारा नहीं आते बल्कि अभिभावकों के आचरण और व्यवहार के प्रभाव से बच्चों में प्रवेश करते हैं। बच्चों का मन एक कोरे कागज की तरह माना जाता है जिस पर जो चाहा लिखा वह जैसा चाहा अंकित किया जा सकता है।

प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आर्थर डिगले के अनुसार– “बालक उसे पर अमल नहीं करता जो कुछ आप कहते हैं बल्कि वह तो उसे सीखता है जो आप करते हैं।”

अतः यह स्पष्ट है कि परिवार का वातावरण अनिवार्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। अभिभावक शांत, धैर्य और समर्पण का अनोखा प्राणी होता है। वह कम-से-कम आवश्यकताओं की पूर्ति कर परिवार को दिशा देता है ताकि समाज के द्वारा शिक्षा का प्रचार और प्रसार निर्बाध गति से चलता रहे। अभिभावक द्वारा कुछ मूल्य निम्नलिखित रूप से अपने जाते हैं।

जैसे – 1. राजनीतिक मूल्य – जिसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय भावनाओं एवं मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है।

2. आर्थिक मूल्य – जिसमें मांग व पूर्ति में समन्वय निर्धारित किया जाता है।

3. सामाजिक मूल्य – जिसमें विभिन्न जातियों, लोगों, समाज आदि की चर्चा की जाती है।

4. सांस्कृतिक मूल्य – जिसमें व्यक्तियों के रीति-रिवाज व अन्य रहन-सहन पर ध्यान दिया जाता है।

इस प्रकार भारतीय संस्कृति में विभिन्न मूल्य के बारे में वर्णन मिलता है।

ये मूल्य निम्न प्रकार हैं

- धार्मिक मूल्य।
- सामाजिक मूल्य।
- जनतांत्रिक मूल्य।
- सौंदर्य परक मूल्य।
- आर्थिक मूल्य।
- ज्ञानात्मक मूल्य।
- सुखवादी मूल्य।
- सामर्थ्य मूल्य।

शैक्षिक उपलब्धि पर मूल्य का प्रभाव – शैक्षिक उपलब्धि से तात्पर्य विद्यालय में चयनित विषयों में संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त करना। किसी छात्र के विद्यालय के विषयों से प्राप्त उपलब्धि का पता एक लिखित प्रमाण पत्र के रूप में चलता है, जो विद्यालय में पढ़ाए गए विषयों जैसे— अंग्रेजी, विज्ञान, कला, संस्कृत आदि के मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। एक छात्र के लिए यह एक प्रमाण पत्र कुछ वर्षों की मेहनत का परिणाम होता है। छात्र को यह प्रमाण पत्र विषयों के लिखित परीक्षा के साथ-साथ उसके उपस्थिति, मानसिक विस्तार तथा पाठ्य-सहगामी क्रियों में भाग लेने के उपरांत प्राप्त होता है। माध्यमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि पर अध्ययन करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कई बार अच्छा बौद्धिक स्तर होते

हुए भी छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, जिसका एकमात्र कारण इसका संतोषजनक घरेलू व्यवहार होता है, उसके विपरीत कुछ छात्र कम बौद्धिक क्षमता होने पर भी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं उनके श्रेष्ठ परिणामों का कारण उसके पारिवारिक मूल्य हैं। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में माता-पिता तथा पारिवारिक मूल्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शैक्षिक उपलब्धि छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों को संदर्भित करती है ।

वर्तमान समय में मूल्य का महत्व – बालक के नैतिक उत्थान और पतन में मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रेष्ठ आचरण से युक्त छात्र सदाचार, मधुरता, धैर्य व संयमित गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे गुण बालक अपने परिवार से ही प्राप्त करता है। अतः परिवार संस्कार की मुख्य पाठशाला होती है। परिवार ही नैतिक शिक्षा का आधार होता है जैसे परिवार के मूल्य होते हैं बालक भी वैसे ही होते हैं। बालक को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिससे चरित्र, सदाचार, सहनशीलता, विवेक, राष्ट्रभक्ति, सत्य अहिंसा, स्वाभिमान, मर्यादा पालन व परोपकार जैसे गुण विद्यमान हो। अतः कह सकते हैं कि उच्च परिवार नैतिक विकास के प्रभावी कारकों में से एक महत्वपूर्ण और संबद्धशाली कारक है। माता-पिता व परिवार अन्य सदस्यों के नैतिक विचार, नैतिक अनुशासन वह स्नेह के अभाव में बालक का नैतिक व्यवहार प्रभावित होता है। किशोरावस्था, स्वास्थ्य और प्राण शक्ति का चिन्ह है। प्रायः लोग किसी व्यक्ति की आयु पूछ कर उसकी स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति एवं प्राणशक्ति के विषय में कल्पनाएं करते हैं। इस प्रकार शोध के द्वारा यह पता चला है कि एक मूल्यों से युक्त किशोरावस्था का बालक लंबी आयु व समाज का सभ्य नागरिक बनता है।

शिक्षा अधिकारियों के लिए सुझाव– इन सभी पक्षों की ओर ध्यान जाता है तो निष्कर्ष निकलता है कि किसी एक पक्ष को छोड़कर सभ्य व्यक्ति का निर्माण नहीं किया जा सकता। बच्चों को विद्यालय में भर्ती करके अभिभावक निश्चित नहीं हो सकते ।

शोध निष्कर्ष के आधार पर शिक्षा अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव

1. शिक्षा अधिकारी राज्य, संभाग, जिला, उपखंड व तहसील स्तर पर अभिभावकों में अभिवृत्ति मूल्यों को विकसित करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करें।
2. विद्यालयों के पुस्तकालियों के लिए बजट की व्यवस्था करें ताकि अच्छी पुस्तकों का भण्डार बढ़े।
3. सरकारी कार्यों से शिक्षकों को तत्काल मुक्त करें और उनको उचित आचरण के लिए प्रोत्साहित करें।
4. युवा पीढ़ी में आवश्यक अभिवृत्ति, चरित्र तथा बौद्धिक गुणों का विकास करने की योजना बनाएं।
5. बालकों में सामाजिक, पारिवारिक, मान्यताओं एवं परंपराओं के प्रति तार्किक विचार रखने का अवसर प्रदान करें।

शोध निष्कर्ष

अतः सारांश रूप में कह सकते हैं कि परिवार के नैतिक मूल्य द्वारा ही बालक में सद्गुणों का विकास होता है। बच्चों की शिक्षा का आरंभ परिवार से होता है तथा बालक परिवार में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास एवं अन्य गुणा को अर्जन करता है। स्कूल मात्र सैद्धांतिक ज्ञान देने वाली संस्था नहीं होनी चाहिए। स्कूल का यथार्थ में कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। स्कूल वातावरण शिक्षकों की शिक्षक कला व छात्रों के व्यक्तित्व को सुगढ़ बनाने में प्रयुक्त होना चाहिए। छात्रों को अभिभावक के द्वारा परिवार में मजबूत नींव प्रदान की जाती है और इस नींव पर स्कूलों में महल के रूप में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को निखारा जाता है तथा महल रूपी छात्र को लोगों के द्वारा मूल्यों से सजाया जाता है। अभिभावक को अपेक्षा की स्थिति से उभरने के लिए ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो जीवन के प्रत्येक पहलू की जानकारी प्रदान करें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बालक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है उसमें मूल्य का भी अपना एक विशेष योगदान है।

संदर्भ

- आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन— प्रो एसपी गुप्ता प्रकाशन — शारदा बुक भवन, प्रयागराज(उत्तर प्रदेश) 2020.
- शैक्षिक एवं मानसिक मापन — बीएल शर्मा एवं नरेश प्रताप, प्रकाशन — शारदा बुक भवन, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) 2009.
- साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रकाशन आगरा।
- शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार— प्रो रमन बिहारी, प्रकाशन, लाल बुक डिपो, मेरठ (उत्तर प्रदेश).